

Контролна листа

Контролна листа за процену медицинских студија на бази вештачке интелигенције

Ова контролна листа представља систематичан оквир за процену квалитета, транспарентности и клиничке релевантности студија које користе вештачку интелигенцију (енг. *artificial intelligence - AI*) и машинско учење (енг. *machine learning - ML*) у медицини. Основна намена контролне листе је да послужи као водич истраживачима приликом планирања и извештавања о експериментима, као и рецензентима при евалуацији научних радова. Коришћење ове листе помаже у идентификовању потенцијалних пристрасности, техничких недостатака и јаза између техничких перформанси модела и стварне употребљивости модела у клиничкој пракси.

Овај документ представља превод и модификацију контролне листе предложене у научном раду:

- *Cabitza, F., & Campagner, A. (2021). The need to separate the wheat from the chaff in medical informatics: Introducing a comprehensive checklist for the (self)-assessment of medical AI studies. International Journal of Medical Informatics, 153, 104510. <https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104510>*

Оригинална контролна листа је доступна под лиценцом *Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International* (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>, приступљено 13.3.2026. године), што омогућава слободну употребу, дељење и модификацију уз обавезно навођење аутора и дељење под истим условима.

Листа је примарно намењена за клиничка истраживања која се спроводе на подацима прикупљеним од испитаника (пацијената или здравих добровољаца), а не за базична истраживања на узорцима ћелија или *in vitro* модела. Ова прилагођена верзија је фокусирана на:

- биомедицинске сигнале (на пример, електрокардиограма - ЕКГ, електроенцефалограма - ЕЕГ,
- електромиограма - ЕМГ),
- медицинске слике (на пример, рендгенски снимак, СТ (компјутеризована томографија),
- табеларне податке из електронских здравствених картона.

На крају овог документа налази се посебна секција предвиђена за детаљна образложења појединих одговора из табеле. Ова секција омогућава истраживачу да образложи одређене изборе, посебно у случајевима када је одабран одговор „Не” или „Није примењиво (енг. *not applicable - NA*)”, или када општи примери наведени у питањима не одговарају у потпуности контексту конкретног истраживања.

Питање	Да	Не	NA
1) Разумевање проблема			
1. Да ли је описана која се користи у студији (укључујући критеријуме за укључење/искључење испитаника)?	x		
2. Да ли је описан дизајн студије (на пример, ретроспективна, проспективна, опсервациона студија, студија пресека или рандомизовано контролисано испитивање)?	x		
3. Да ли је описано окружење у коме је извршено мерење (на пример, болница, амбуланта, лабораторија, дом за старе или лабораторија за истраживање и развој)?	x		
4. Да ли је описан извор података, уколико подаци нису мерени (на пример, електронски здравствени регистар, лабораторијски здравствени систем, регистар или база података)?	x		
5. Да ли је јасно наведено истраживако питање које се решава (на пример, дијагностика, прогноза, стратификација ризика, сегментација, планирање терапије или праћење)?	x		
6. Да ли је описан процес прикупљања података, укључујући специфичности окружења у ком је вршено мерење и разматрање квалитета података (на пример, потпуност, веродостојност или квалитет)?	x		
2) Разумевање података			
7. Да ли су описане демографске карактеристике испитаника (старост, варијабилност старости, пол, коморбидитети, етничка група, социоекономски статус — где је применљиво)?	x		

Питање	Да	Не	NA
8. Ако је задатак надгледан (енг. <i>supervised</i>), да ли је описан референтни стандард (енг. <i>gold standard</i>) и процес формирања референтних ознака (енг. <i>ground truth</i>)? Детаљан опис процеса ручног означавања података: број особа које су означавале податке, њихову стручност и начин постизања консензуса навести у секцији за додатна објашњења на крају документа.			x
9. Код табеларних података, да ли су описана обележја и њихова употреба у моделу? <ul style="list-style-type: none"> за континуалне (нумеричке) променљиве дефинисати мерну јединицу и дескриптивну статистику, за категоријске променљиве дефинисати све вредности и њихову расподелу, као и трансформација или кодирање, уколико је примењено. 			x
3) Припрема података			
10. Ако је реализована детекција одступајућих вредности, односно аутлајера (енг. <i>outlier</i>), да ли је описана дефиниција аутлајера и техника поступања са аутлајерима?			x
11. Ако је применљиво, да ли је описано управљање недостајућим вредностима (енг. <i>missing values</i>)? Опис недостајућих вредности треба да обухвати њихову учестаност по сваком обележју. Уколико је примењена метода замене недостајућих вредности, потребно је навести разлоге за избор конкретне методе, као и анализирати како висок проценат недостајућих вредности може утицати на перформансе модела.)			x
12. Ако је применљиво, да ли је описан процес припреме обележја за машинско учење (на пример, скалирање, нормализација, стандардизација или лог-трансформација), дискретизација континуалних или кодирање категоријских обележја?	x		
13. Ако је применљиво, да ли су анализирани и кориговани проблеми неуравнотежености података (енг. <i>data imbalance</i>) у циљној променљивој и/или важним предикторима? Уколико јесу, објаснити да ли су и које методе коришћене за ублажавање небалансираности (на пример, <i>SMOTE</i> , повећање броја одбирака (енг. <i>oversampling</i>) или смањење броја одбирака (енг. <i>undersampling</i>))	x		
4) Моделовање			
14. Да ли је наведен циљ примене метода машинског учења (на пример, бинарна/мултиномијална класификација, регресија, кластеризација, редукција димензионалности или сегментација)?	x		
15. Да ли је дефинисан излаз модела (на пример, вероватноћа исхода, ризик у временском периоду, идентификовани ентитети/термини)?	x		
16. Да ли је описана архитектура / тип модела (на пример, логистичка регресија, метода потпорних вектора, модел случајних шума, вештачка неурална мрежа, трансформер архитектура)?	x		
5) Валидација			
17. Да ли је описан начин поделе података (енг. <i>data splitting</i>) (на пример, унакрсна валидација, подела на скуп за обучавање и валидацију)? Уколико јесте, да ли је јасно наведено да је подела урађена пре корака претпроцесирања, одабира обележја или обучавања ради избегавања цурења података (енг. <i>data leakage</i>) и преобучавања (енг. <i>overfitting</i>)?	x		
18. Да ли је описан процес одабира и обучавања модела (на пример, одабир и вредности хиперпараметара, метода подешавања хиперпараметара, подешене вредности, мере против преобучавања)?	x		
19. За класификационе моделе: да ли је описана калибрација модела? Уколико јесте, израчунати Брајеров коефицијент (енг. <i>Brier score</i>) и представити калибрациони график (енг. <i>calibration plot</i>)?		x	
20. Да ли је описана процедура валидације модела (било унутар оришћеног скупа или на независном, спољашњем скупу података) и да ли је избегнуто цурење података (енг. <i>data leakage</i>), на пример кроз спровођење трансформација (нормализација, импутација) пре поделе на тренинг и тест скупове?	x		
21. Да ли је модел валидиран на спољном (енг. <i>external</i>) скупу података? Ако јесте, да ли су описане карактеристике спољашњег скупа и дискутована хетерогеност у односу на обучавајући скуп? Такође, уколико су перформансе на спољном скупу упоредиве са или боље од оних на скуповима података за обуку и унутрашњим скуповима података, аутори би требало да пружи објашњења зашто се то догодило (на пример, велика хетерогеност скупа података за обуку, велика хомогеност екстерног скупа података).	x		
6) Извештавање о перформансама и грешкама			
22. Да ли су коришћене и пријављене главне евалуационе метрике на одговарајући начин, у зависности од задатка? 1. класификација: тачност, прецизност, одзив, <i>F1</i> резултат, површина испод <i>ROC</i> криве	x		

Питање	Да	Не	NA
<p>2. регресија: R^2, MAE, $RMSE$</p> <p>3. кластеризација: MI, $Rand$ индекс или уколико анотација постану доступне (на пример, Дејвис-Булденов индекс, индекс силуете, хомогеност, кохерентност теме)</p> <p>4. сегментација слике: метрика на бази тачности (на пример, тачност пиксела, $Jaccard$ индекс, $Dice$ коефицијент), метрика на бази удаљености (на пример, средња апсолутна или максимална разлика) или метрика на бази површине (на пример, $true\ positive\ fraction$, $true\ negative\ fraction$, $false\ positive\ fraction$ или $false\ negative\ fraction$)</p> <p>5. учење са подршком (енг. reinforcement learning): $fixed-policy\ regret$, дисперзија током времена, дисперзија по серијама, ризик током времена</p> <p>Горе наведене метрике треба изразити, кад год је то могуће, са њиховим интервалима поверења (енг. $confidence\ interval - CI$) од 95% (или 90%) или са другим индикаторима варијабилности, у односу на пријављене евалуационе метрике. У овом случају, требало би навести које су методе примењене за израчунавање интервала поверења (на пример, да ли је примењен унакрсна кросвалидација или $bootstrap$ методи).</p> <p>Напомена: За сваки тип задатка постоји знатно већи број евалуационих метрика, укључујући и оне које су специфичне за одређене домене истраживања. У овом набрајању су наведени само примери најучесталије коришћених параметара.</p>			
7) Примена (енг. Deployment)			
24. Да ли је наведен циљни корисник система (на пример, клиничар, радиолог, управа болнице, осигурање, пацијент)?			x
25. За класификационе моделе: да ли је дискутована практична/клиничка корисност модела? Треба представити поређење са основним моделима (на пример, логистичка регресија или наивни Бајесов модел). Додатно, требало би представити $Net\ Benefit$ модела, као и дискутовати одабир различитих прагова ризика.			x
26. Да ли су дате информације о интерпретабилности или објашњивости модела (на пример, значај обележја, сурогат модели, $SHAP$ вредности)? Уколико је могуће, узрочност (енг. $causability$) модела треба бити подржана корисничком студијом (на пример, информација на бази упитника). У случају сурогат модела, аутори треба да извештавају о верности (енг. $fidelity$) модела.	x		
27. Да ли постоји дискусија о правичности ($fairness$), етици или ризицима пристрасности (енг. $bias$) (на пример, перформансе по подгрупама популације)?			x
28. Да ли су израђени План управљања подацима (енг. $data\ management\ plan - DMP$) и План управљања софтвером (енг. $software\ management\ plan - SMP$) у складу са принципима отворене науке? Да ли Планови садрже следеће кључне елементе: <ul style="list-style-type: none"> • постојање трајног идентификатора (енг. $digital\ object\ identifier - doi$), • јасно дефинисане лиценце за коришћење података и софтвера, • наведене техничке зависности (енг. $dependancies$) неопходне за покретање кода, • коришћење поузданих репозиторијума (на пример, $Zenodo$ или институционални репозиторијум) који гарантују дуготрајну доступност и • јасно упутство за цитирање софтвера и података. 	x		
29. Да ли је систем примењен у клиничкој пракси? Ако јесте, потребно је навести: <ul style="list-style-type: none"> • где и од када се користи, • како је интегрисан у дигитални клинички ток рада, • ниво и начин употребе (на пример, учесталост коришћења, степен аутономије модела и квалитативни опис ефикасности модела), • процену доприноса клиничком процесу, • потребан технички и кадровски напор за имплементацију. Ако није, потребно је: <ul style="list-style-type: none"> • јасно дефинисати место примене модела у клиничком току рада, • проценити ниво технолошке спремности система (на пример, TRL оквир). У оба случаја, потребно је описати процедуре за праћење перформанси, одржавање и ажурирање модела.			x

NA – није применљиво (енг. $not\ applicable$), AI – вештачка интелигенција (енг. $artificial\ intelligence$), ML – машинско учење (енг. $machine\ learning$), SMOTE – техника синтетичкиг повећавања броја одбирака мањинске класе (енг. $synthetic\ minority\ over-sampling\ yechnique$), ROC – крива карактеристике рада пријемника (енг. $receiver-operating\ characteristic\ curve$), MAE – средња апсолутна грешка (енг. $mean\ absolute\ error$), RMSE – корен средње квадратне грешке (енг. $root\ mean$

squared error), *MI* – заједничке информације (енг. *mutual information*), *SHAP* – Шеплијеве адитивне вредности објашњења (енг. *shapley additive explanations*); *TRL* – ниво технолошке спремности (енг. *technology readiness level*).

Додатна објашњења и напомене уз контролну листу

У овој секцији треба да пружити детаљнија образложења за специфичне ставке из контролне листе. Простор је првенствено намењен за:

- образложење одговора „Не” или „Није примењиво”,
- додатно појашњење методолошких избора када општи примери из питања не одговарају у потпуности контексту истраживања или
- навођење специфичних техничких детаља који су захтевани у напоменама унутар саме табеле.

Табелу са објашњењима је могуће проширивати, кратити или у потпуности изоставити у зависности од конкретне студије.

Ставка бр. 8: Циљ примене модела је испитивање биометријског потенцијала електрокардиограма (ЕКГ) и импедансног кардиограма (ИКГ). С обзиром на то да сваки појединац представља засебну класу, стандардни процес анотације сигнала није неопходан за овај тип задатка.

Ставка бр. 9: Улазни подаци су биомедицински сигнали, те ово питање није примењиво.

Ставка бр. 10 и 11: С обзиром на то да је аутор лично спровео поступак издвајања обележја из кардиограма, није било потребе за накнадном провером недостајућих вредности и атипичних резултата. Комплетан ток обраде података претходно је верификован и тестиран у оквиру пилот истраживања, чиме је осигурана стабилност и интегритет финалног скупа података.

Ставка бр. 19: Иако се у раду користе кардиографисани сигнали, задатак није клиничка дијагностика (где је калибрација критична за процену ризика), већ идентификација појединаца. Из тог разлога, калибрациони графици нису укључени у примарни приказ резултата, јер одлука о идентитету зависи од релативног односа вероватноћа класа, а не од њихове апсолутне вредности.

Ставка бр. 24, 25, 27 и 29: Представљени модел је примарно истраживачког карактера (енг. *proof of concept*) и развијен је у циљу валидације научне хипотезе о биометријском потенцијалу мултимодалних кардиографских сигнала. Како систем у овој фази није намењен за тренутну комерцијалну или клиничку примену, аспекти који се односе на финалну имплементацију (енг. *deployment*) нису детаљно разматрани.